

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TICS) NO CENÁRIO EDUCACIONAL

Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23 / 17/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7747138

Tamirez Santana Muniz¹

José Damião Trindade Rocha²

Resumo

Nota-se que cada vez mais a tecnologia em geral, está inserida na sociedade, neste sentido, torna-se necessário utilizá-la também no cenário educacional. Sendo assim, se faz necessário que gestores e coordenadores compreendam a importância e o impacto que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm na educação e como elas irão transformar a aprendizagem. No cenário educacional, as TICs são recursos que precisam estar inseridos no cotidiano escolar como ferramenta de ensino e como instrumento de apoio às disciplinas, pois despertam o interesse nos alunos e estimulam o desenvolvimento tanto no processo de ensino, quanto no processo de aprendizagem. Nossa proposta metodológica fundamenta-se em aspectos correlacionados ao uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no cenário educacional. Assim, nosso referencial teórico-metodológico está dividido da seguinte forma: Tecnologia: O que é? Qual sua origem – análise do conceito e história da tecnologia; Tecnologia Educacional – mostrando sua aplicabilidade nos ambientes educacionais facilitando o processo de ensino aprendizagem;

Aplicativos e softwares educacionais para elaboração de plano de aulas com tecnologia – voltados para utilização de elementos lúdicos para facilitar o entendimento de conceitos, além de estimular e engajar os estudantes para a realização de tarefas. A proposta é detalhar como as TICs são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida no marco de um estudo descritivo com abordagem quali-quantitativa.

Palavras-chave: Tecnologias de informação e comunicação, educação tecnológica, qualidade de ensino.

1. Introdução

É notável o deslumbramento do aluno pelas novas tecnologias, aproveite se então esse fato na reconquista da sua atenção e interesse, para a construção de uma escola mais dinâmica e motivadora, não esquecendo que as TICs jamais substituirão a leitura e a escrita tradicional, de certo modo até acentuam a sua importância, já que sempre se lê e se escreve para encontrarmos algo no computador.

No início dos anos 90 quando se começou a popularização dos computadores, as inovações vêm se tornando cada vez mais rápidas e constantes na área da tecnologia educacional. Buscamos através desta pesquisa, evidenciar a importância destes instrumentos no campo da educação, apontando as possibilidades didáticas que foram criadas a partir destas ferramentas mostrando também de que forma isto veio a contribuir no processo de ensino-aprendizagem discutindo a metodologia do educador como facilitador neste processo, uma vez que novas ferramentas demandam dos educadores um aprendizado específico nesta área.

O educador precisa ter a capacidade de inovar em atividades didáticas utilizando as TICs. A formação de um professor não se limita ao tempo em que ele esteve na universidade, suas técnicas de ensino e seu conhecimento acerca de sua metodologia de ensino devem estar sempre atualizados. Antigamente a forma que o professor utilizava para expor seus conteúdos eram somente as

chamadas transparências e quadro negro, hoje já pode contar com computadores, Datashow, lousas interativas entre outros recursos tecnológicos.

Com o avanço tecnológico, novas alternativas para aulas expositivas surgiram. Antigamente, somente os cursos de graduação e pós-graduação utilizavam os métodos didáticos de ensino a partir de vídeos aulas, aplicativos, Lives e aulas remotas, atualmente os alunos da educação básica também tem acesso a esses métodos, tal avanço possibilitou a disseminação do conhecimento para indivíduos que antes não tinham acesso a um curso superior.

Para que a informática tenha eficácia para o conhecimento, precisa-se da união entre o instrumento e o seu guia, que para tanto necessita de amadurecimento das possibilidades do trabalho com o computador, e ainda um questionamento de seu papel e dos currículos escolares, podendo assim atingir o grau de conhecimento buscado nas instituições de ensino. (REIS et al., 2012, p.2)

2. Tecnologia: O que é? Qual sua origem?

O termo tecnologia é bem abrangente, vai depender muito do foco ao qual vamos analisá-la. Ao pé da letra, a palavra tecnologia tem origem no grego “*tekhne*” que significa “técnica, arte, ofício” juntamente com o sufixo “*logia*” que significa “estudo”.

Fazendo um resgate histórico, notamos a tecnologia desde os primórdios da humanidade, onde vemos que as tecnologias primitivas envolvem a descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, dentre outras.

Então é somente a partir do século XVII com a Revolução Industrial e século XX através da evolução das telecomunicações, que as tecnologias de informação e comunicação ganham destaque, surgem os computadores, a internet e outras

tecnologias avançadas mais avançadas, que envolvem a utilização de Biotecnologia, Energia Nuclear, Nanotecnologia, entre outras. Atualmente, a alta tecnologia, ou seja, a tecnologia mais avançada é conhecida como tecnologia de ponta.

Estudiosos conceituam o termo tecnologia em diferentes linhas. Segundo Longo (1984), “tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços”. A conceituação de Blaumer (1964) *apud* Fleury (1978) se concentra mais na fabricação, ou seja, “se refere ao conjunto de objetos físicos e operações técnicas (mecanizadas ou manuais) empregadas na transformação de produtos em uma indústria”, similar à proposição de Abetti (1989) *apud* Steensma (1996), que define tecnologia como “um corpo de conhecimentos, ferramentas e técnicas, derivados da ciência e da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, produção, e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços”. Já a conceituação utilizada por Kruglianskas (1996), quando analisa a gestão da inovação tecnológica em pequenas e médias empresas é mais ampla, ou seja, “tecnologia é o conjunto de conhecimentos necessários para se conceber, produzir e distribuir bens e serviços de forma competitiva”, o que engloba todos os conhecimentos relacionados às atividades da empresa.

Portanto, o conceito de tecnologia utilizado neste trabalho envolve todos esses conceitos, embora na área específica da educação, onde a tecnologia

educacional permite a inclusão de recursos tecnológicos nos processos pedagógicos com o objetivo de inovar as práticas de ensino e aprendizagem das instituições de ensino além de enriquecer a dinâmica de ensino-aprendizado nas escolas tornando as aulas mais atraentes e prazerosas.

3. Tecnologia Educacional (TE)

MAZZI, 1986, p. 46 *apud* CROCHIK, *ibidem*, p. 111, “encara a tecnologia educacional como uma utilização estratégica e consciente de princípios, métodos e técnicas que possam contribuir para reorientação e melhoria do ensino, dentro de uma perspectiva globalizante, histórica e crítica”.

Sampaio e Leite também contribuem com o entendimento do conceito de Tecnologia Educacional, quando afirmam que:

Na medida que a TE constitui o estudo teórico-prático da utilização das tecnologias, objetivando o conhecimento, a análise e a utilização crítica destas tecnologias, ela serve de instrumento aos profissionais e pesquisadores para realizar um trabalho pedagógico de construção do conhecimento e de interpretação e aplicação das tecnologias presentes na sociedade (SAMPAIO e LEITE, 1999, p. 25).

Nesse sentido, no contexto educacional, as tecnologias educacionais, devem ser entendidas como ferramentas que ampliam as formas de ensinar e aprender. Os educadores precisam construir propostas de trabalho utilizando os recursos tecnológicos existentes para que a realidade do aluno seja transformada.

O objetivo da TE é trazer práticas inovadoras que facilitem e potencializem o processo de ensino e aprendizagem. O uso da TE tem sido bastante discutido, algumas críticas surgem ao seu respeito, principalmente em relação ao papel da escola e do professor e à dificuldade de acesso à tecnologia, principalmente nas escolas da rede pública e entre estudantes com baixa renda.

Ao contrário do que se pensam em relação ao uso das TIC's no meio educacional, seu foco principal não está sobre os dispositivos tecnológicos, ou seja, a escola não precisa, obrigatoriamente, contar com os equipamentos mais modernos para trabalhar a TE, mas sim sobre as práticas que o seu uso possibilita. Precisa-se ter bem definida a finalidade do uso da tecnologia em sala de aula.

Nesse momento o professor tem um papel fundamental, pois o mesmo que irá definir o emprego da Tecnologia Educacional dentro do ambiente escolar,

apontando quais são os recursos e ferramentas mais adequados para a realidade de seus alunos, e também a melhor forma de os utilizar em suas práticas pedagógicas.

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica apontam sobre o uso da tecnologia na abordagem dos conteúdos disciplinares. De acordo com o texto da Diretriz de Matemática “O trabalho com as mídias tecnológicas insere diversas formas de ensinar e aprender, e valoriza o processo de produção de conhecimentos” (PARANÁ, 2008, p. 66).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos deixa claro sobre a necessidade de trazer a tecnologia para dentro da realidade das escolas. Segundo a BNCC, os estudantes devem desenvolver ao longo da Educação Básica a competência para: Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.

Kenski nos afirma que:

As TIC e o ciberespaço, como um novo espaço pedagógico, oferecem grandes possibilidades e desafios para a atividade cognitiva, afetiva e social dos alunos e professores de todos os níveis de ensino, do jardim de infância à universidade. Para que isso se concretize, é preciso olhá-los de uma nova perspectiva. Até aqui, os computadores e a internet têm sido vistos, sobretudo, como fontes e informação e como ferramentas de transformação dessa informação. Mais do que caráter instrumental e restrito do uso das tecnologias para a realização de tarefas em sala de aula, é

chegada a hora de alargar os horizontes da escola e de seus participantes, ou seja, de todos. (Kenski 2011, p.66-67)

Quando o educador faz o uso dos recursos tecnológicos, em função da aprendizagem, ele precisa levar em consideração como esse aluno aprende. “[...] Enquanto a informação não fizer parte do contexto pessoal-intelectual e emocional, não se tornará verdadeiramente significativo, não será aprendida verdadeiramente”. (MORAN, 2012, p.30)

3.1 Por que utilizar a Tecnologia Educacional

Atualmente, todas as áreas da sociedade têm experimentado de alguma forma algo relacionado à evolução tecnológica. Compreendemos que em toda evolução ocorrem mudanças sejam na parte de comunicação, ou nas relações sociais e no campo do processo de ensino e aprendizagem não é diferente. Mas, como sabemos, a utilização da Tecnologia Educacional nem sempre é bem vista – inclusive pelos próprios educadores. Essa resistência talvez esteja ligada à falta de conhecimento por parte dos professores sobre as diferentes possibilidades que ela oferece à educação.

Abaixo está apontado apenas alguns dos motivos para se utilizar a Tecnologia Educacional dentro do ambiente escolar:

- Aproximar o diálogo entre professor e aluno;
- Facilitar a comunicação escola – aluno – família;
- Melhorar o desempenho dos estudantes;
- Automatizar processos de gestão escolar;
- Estimular a troca de experiências;

- Ampliar o acesso à informação;
- Possibilitar novas formas de interação.

Vieira Pinto afirma que “A função da tecnologia coincide com a promoção da liberdade pelas perspectivas que abre ao homem para refletir sobre si, seus problemas e exigências” (PINTO, 2005, p. 792). Considerando tal ideia, pode-se dizer que os recursos tecnológicos contribuem no processo pedagógico, onde o aluno tem a possibilidade de apropriar-se de mais informações tendo a possibilidade de adquirir novos conhecimentos até então inacessíveis diante dos poucos recursos oferecidos pela escola.

3.2 Como utilizar a Tecnologia Educacional

Para se inserir a tecnologias no trabalho pedagógico, é necessário planejamento. A escolha e a forma de como se utilizará esses recursos tecnológicos, refletirá diretamente sobre a concepção de ensino e educação do

professor. Para Vieira Pinto “A escolha das técnicas a utilizar e o sentido que lhes dará dependerá da atitude de cada um, no cultivo de finalidades verdadeiramente humanas, no esforço pela eliminação das circunstâncias naturais e sociais nocivas” (PINTO, 2005, p.746). Atualmente, o uso das mídias, podem proporcionar uma educação articulada com os avanços do mundo moderno, e se, analisadas pedagogicamente pelo olhar do professor, contribuem de forma positiva para o processo de ensino e aprendizagem.

As tecnologias mais comuns disponíveis, na escola são a TV Multimídia, o *pendrive* e o laboratório de informática com acesso a Internet, o uso do computador se mostra como um dos maiores desafios para um grande número de educadores, porque além de se precisar ter um conhecimento técnico, o educador precisa torná-lo uma ferramenta para uso com fim pedagógico. Para Teruya “O computador passa a ser considerado uma ferramenta educacional, não mais um instrumento de memorização, mas um instrumento de mediação na construção do conhecimento” (TERUYA, 2006, p. 74).

Com isso, seu uso deve permitir a criação de ambientes de aprendizagem com novas possibilidades para pensar e aprender e “é considerado um recurso que facilita a aprendizagem mas exige dos docentes uma fundamentação teórica e metodologia para trabalhar no ambiente informatizado” (ibidem, p. 91).

Apontamos também outras maneiras as quais a Tecnologia Educacional podem estar presentes na educação, como por exemplo:

- Em softwares, como os aplicativos, os jogos e os livros digitais;
- Em gadgets (dispositivos), como a lousa digital, os tablets e as mesas educacionais;
- e em outras soluções educacionais, como a realidade aumentada, os ambientes virtuais de aprendizagem e as plataformas de vídeo.

3.3 Possibilidades do uso da Tecnologia Educacional

Muitas práticas e iniciativas educacionais tornaram-se realidade com o uso da Tecnologia Educacional. A seguir, vamos explicar um pouco sobre as possibilidades do uso da TE e as diferentes formas de como ela vem contribuindo e transformando de forma significativa a educação.

3.3.1 Sala de aula invertida

Na sala de aula invertida, o aluno traz para o ambiente educacional durante suas aulas, seu conhecimento prévio acerca do tema que será estudado, adquirido a partir de textos, vídeos, jogos e outros formatos de conteúdo recomendados pelo professor. A construção deste conhecimento, no entanto, acontece em conjunto com o professor e demais colegas, na sala de aula.

O principal objetivo da sala de aula invertida, é colocar o estudante no papel de protagonista de seu processo de aprendizagem e da sua própria evolução, incluindo também os outros membros do seu núcleo familiar.

Figura 1 – Sala de Aula Invertida

3.3.2 Gamificação

A gamificação nada mais é do que utilizar elementos de jogos digitais em contextos que diferem da sua proposta original trazendo para o campo educacional. A principal vantagem apontada pelos profissionais da educação no uso da gamificação é o aumento no interesse, na atenção e no engajamento dos alunos com o conteúdo e as práticas propostas.

Segundo Burke (2015),

A gamificação pode ser usada para desenvolver habilidades, alterar comportamentos e aprimorar a vida das pessoas. Pode também ser entendida como o uso de design de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para que elas atinjam seu objetivo”.

(BURKE, 2015, s.p.)

Na educação, observa-se como potencial da gamificação a forma como a mesma desperta o interesse, aumenta a participação, desenvolve a criatividade e autonomia, promove diálogo e faz com que os participantes desenvolvam a

capacidade de resolver situações-problema. Os jogos prontos são uma das possibilidades quando o educador resolve utilizar a gamificação, porém os alunos também podem criar seus próprios jogos, sempre com cunho pedagógico.

Figura 2 – Gamificação

3.3.3 *Microlearning*

A expressão *microlearning*, consiste na fragmentação de conteúdo educacional para que este seja melhor assimilado pelos alunos, é uma abordagem de ensino que transmite pequenas doses de conhecimento em um curto espaço de tempo, seu objetivo é fragmentar um conteúdo complexo em várias partes e compartilhá-lo com o apoio de recursos multimídias aos estudantes.

Podemos afirmar que o meio digital favorece este tipo de interação, por meio de vídeos, jogos, animações, apresentações interativas, este conteúdo aparece em nosso dia a dia de forma fragmentada, em vídeos e mensagens breves.

3.3.4 Personalização do ensino

A personalização do ensino, está ligado a um levantamento que o professor faz da sua turma relacionado ao desempenho de aprendizagem dos alunos, esse levantamento é beneficiado pelo uso da TE pois possibilita a geração de dados

pois simplifica a aferição do desempenho e dos resultados de avaliações objetivas.

A partir desses dados, é possível criar modelos de ensino personalizados, que estimulam a aprendizagem de cada estudante. Assim, o professor tem uma noção mais real da turma e pode agir individualmente e de forma personalizada sobre os pontos específicos e de maior dificuldade de cada estudante.

3.3.5 Ensino híbrido

O ensino híbrido, é a prática de combinar o estudo *on e offline*, o aluno realiza parte de seus estudos no ambiente escolar e parte a distância, este tipo de ensino, é uma grande tendência que a Tecnologia Educacional possibilita. Ela proporciona maior autonomia aos estudantes, pois possibilita que os mesmos organizem seus próprios roteiros de estudo, desenvolvam projetos ou atividades. Também é uma prática que incentiva e facilita que o aluno desenvolva o hábito do estudo diário, fora do ambiente escolar.

Figura 3 – Ensino Híbrido

3.4 A inserção da tecnologia educacional na Escola

Atualmente, as escolas encontram diversos obstáculos na hora de implementar a Tecnologia Educacional em seu dia a dia. Essas instituições educacionais, precisam de um suporte pedagógico para desenvolver as suas atividades.

Algumas medidas se tornam indispensáveis para que as tecnologias educacionais possam ser inseridas de maneira eficaz nas escolas. Primeiramente deve-se fazer um diagnóstico para que se possa entender a realidade da comunidade escolar, alunos e professores, se fazem o uso de dispositivos eletrônicos, redes sociais, quais sites mais utilizam. Essa espécie de anamnese irá ajudar a escola estabelecer uma conexão efetiva com seu público e propor o uso pedagógico para a Tecnologia Educacional.

Depois de feito o diagnóstico, a possibilidade de uso da TE, deve estar previsto dentro do Projeto Político Pedagógico e em outros documentos normativos da escola. É importante e se faz necessário relacionar todo equipamento que a escola possui para o uso da tecnologia, a partir daí, pode-se desenvolver planos sobre as práticas a serem adotadas, com isso, fica mais fácil saber o que é preciso melhorar e o investimento que pode ser feito com esta finalidade.

Um outro passo importante para a implantação da TE, na escola, é a capacitação dos professores, pois não adianta ter equipamentos e a equipe não ser capacitada para trabalhar e extrair desses equipamentos as melhores práticas pedagógicas. Daí a importância da formação ou capacitação dos educadores para se trabalhar com tecnologias no ambiente educacional.

Vale ressaltar que a partir do momento em que os professores identificam uma prática ou rotina que pode ser inovada com o uso da tecnologia, eles precisam também pensar na atualização dos planos de aula que irão nortear essas práticas.

As ferramentas digitais devem ser utilizadas como aliadas no processo de ensino aprendizagem, tal fato, já passou da fase de tendência e adentrou o campo da necessidade, já que cada vez mais a tecnologia faz parte das tarefas mais simples do dia a dia.

Contudo, muitas escolas ainda encontram dificuldades em relação à maneira de implementar a tecnologia e, mais ainda, que tipo de tecnologia é realmente efetiva e relevante para esse processo. Como solução, alguns sistemas de ensino, principalmente da rede particular, oferecem facilidades que servem de apoio

para a escola, principalmente na implantação dessas novas ferramentas, e de suporte no decorrer de sua utilização.

4. Tecnologias Disruptivas

Entende-se por Tecnologias Disruptivas a chamada **inovação tecnológica** de produtos ou serviços, em que as características quebram os padrões já estabelecidos de tecnologia existentes no mercado.

O termo *disruptivo* vem representando a interrupção do que é dito normal de um processo, pois altera o seu plano ao propor algo novo, com o objetivo de **aperfeiçoar e substituir o que já existe.**

A seguir, daremos alguns exemplos de tecnologias disruptivas:

4.1 Cloud Computing

Consiste em uma tecnologia que permite o uso remoto de recursos da computação por meio da conectividade com a internet, podemos dizer que é uma espécie de computação em nuvem que nos possibilita hospedar vários recursos, programas e informações.

Tudo fica arquivado em um servidor da internet, de modo que o usuário não precisa de um computador ou servidor local. Além disso, não é necessário instalar softwares ou realizar downloads para acessá-lo, diferentemente do modelo tradicional de computação.

Figura 4 – *Cloud Computing*

Fonte: <https://www.ohub.com.br/ideias/wpcontent/uploads/2019/04/beneficios-cloudcomputing.png>

4.2 Internet das Coisas

A Internet das Coisas é uma **extensão da internet atual** que possibilita que as coisas tenham capacidade computacional e de comunicação, por meio da conexão com a internet, consiste em um conceito que se refere à **interconexão digital de objetos cotidianos com a internet**, permitindo a reunião e a transmissão de dados para otimizar os processos.

Tal funcionalidade, atua como uma rede de monitoramento das coisas, na qual a tecnologia disruptiva mistura conectividade e inteligência à infraestrutura física, ou seja, todas as coisas passam a estar conectadas à internet. Ela permite coletar informações, compartilhar banco de dados diferentes e gerar avanços significativos no sistema produtivo ao qual é empregada.

4.3 Blockchain

Consiste em uma cadeia de blocos que registra e compartilha informações permitindo transações financeiras seguras pela internet a partir da criptografia,

de modo que somente quem faz parte do sistema consegue acesso a esses dados.

Trata-se de uma rede descentralizada e criptografada que certifica e guarda todas as informações de transações entre as pessoas de forma inflexível, é como um livro contábil compartilhado e colaborativo.

A área educacional pode aproveitar essa tecnologia de diversas formas, pois é capaz de oferecer funcionalidades para as instituições e para os alunos. O uso dessa tecnologia permite que diplomas e certificados sejam emitidos e validados por meio da internet, sem restrições geográficas ou a necessidade de um documento físico.

4.4 Machine Learning

O conceito de machine learning ou traduzindo “aprendizado de máquina”, está associado à inteligência artificial, trata-se de um sistema que pode modificar seu comportamento de maneira autônoma tendo como base a sua própria experiência.

Tal tecnologia permite que computadores aprendam com as respostas dos usuários, por meio de associações de dados, imagens ou números.

Essa tecnologia capta padrões nos dados analisados e os replica para estabelecer regras lógicas e aplicar na melhoria de desempenho de uma tarefa ou na tomada de decisão diante de um problema.

4.5 Experiências imersivas

Consiste em qualquer ação que ofereça uma experiência real por meio de recursos digitais, o que permite uma interação entre o usuário do serviço e o dispositivo tecnológico.

Exemplos de experiências imersivas:

- **Realidade virtual:** a partir de efeitos visuais e sonoros, o usuário se sente parte daquela realidade, mas em um ambiente simulado virtualmente, no qual pode realizar diversas tarefas;
- **Realidade aumentada:** é a integração de elementos ou informações virtuais com elementos reais através de uma câmera, o que possibilita ao usuário que entre em contato com realidades diversas da sua, em um espaço de imersão no qual realiza diversas tarefas;
- **Projeção:** projeção de imagens, vídeos e sons virtuais que permitem uma experiência imersiva em uma realidade simulada.

5. Educação Disruptiva

Colocamos que a Educação Disruptiva veio para transformar o modelo educativo tradicional otimizando o processo de ensino e aprendizagem trazendo inovação e soluções para as práticas pedagógicas.

Tal modelo educacional surgiu com a proposta de aperfeiçoar o que já existe para se adequar ao mundo moderno. Nesse sentido, as tecnologias disruptivas são aplicadas na educação para promover essas mudanças.

Através da tecnologia podemos simplificar as atividades escolares e torná-las mais acessíveis, pois amplia a conexão e a interação entre professores e alunos e os objetos de conhecimento. Dessa forma, é possível promover o desenvolvimento das habilidades necessárias para a sociedade atual.

Destacamos como principais características da educação disruptiva a multidisciplinaridade, a colaboração, a flexibilidade, a horizontalidade, a inclusão, a praticidade, a cultura digital a democratização, entre outros.

O novo modelo de educação com aplicação da disrupção é baseado em três conceitos distintos: andragogia, *lifelong learning* e heutagogia. A andragogia refere-se à educação voltada para o adulto, ou seja, é uma prática educativa que

orienta esse público a aprender, sendo contrária à pedagogia, cujo foco é ensinar crianças.

O *lifelong learning* significa uma educação ao longo da vida, isto é, contrária à ideia de conclusão dos estudos. Ele se refere a uma formação continuada ou aprendizagem contínua, que convida as pessoas a gostar de aprender e a buscar conhecimento como um estilo de vida.

Já a heutagogia é uma educação autodidata, nesse modelo o aluno é o ator principal, pois é responsável pela aquisição de conhecimento. Dessa forma, ele é quem define o que deseja aprender e como fazer. Esse é um conceito que está associado ao autodesenvolvimento.

Colocamos a tecnologia como grande aliada da educação disruptiva, pois inova as práticas pedagógicas oferecendo novas possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem tornando assim o ambiente educacional mais atraente.

5.1 Vantagens do uso da Tecnologias Disruptivas na Educação

O uso da tecnologia disruptiva no cenário educacional oferece aos alunos experiências mais próximas à sua realidade além de adequar as propostas da sociedade moderna, além disso, apontamos algumas outras vantagens que podem ser encontradas na educação disruptiva, como:

5.1.2 Promoção da cultura digital

Segundo a BNCC:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018).

Desta forma, utilizar a tecnologia como ferramenta pedagógica favorece a aprendizagem e promove a cultura digital, que é uma das competências que os alunos precisam desenvolver.

5.1.3 Estímulo às habilidades do futuro

O modelo de educação ligada à tecnologia de informação e comunicação além de promoverem o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho, promovem também o desenvolvimento para a vida pessoal e social do indivíduo.

Dentre as principais habilidades desenvolvidas, pode-se citar o pensamento crítico, a aprendizagem ativa, a inteligência emocional, a flexibilidade cognitiva, a resolução de problemas e o trabalho em equipe.

5.1.4 Maior inclusão

Devido às diversas possibilidades oferecidas pela educação disruptiva, esse modelo amplia o acesso à educação, pois permite adaptar as práticas pedagógicas às demandas específicas de cada aluno, promovendo dessa forma, a igualdade na aprendizagem e também a diversidade no ambiente escolar já que oferece um ensino personalizado e que respeita as necessidades e a diversidade dos alunos na forma de aprender.

5.1.5 Otimização da rotina

Auxilia na otimização da rotina escolar, já que as ferramentas tecnológicas ajudam a automatizar algumas tarefas da escola, melhorando a comunicação, o gerenciamento de informações, a produção de provas e outros materiais, além da produção de documentos, relatórios e diagnósticos de aprendizagem.

5.1.6 Promoção de experiências práticas

O casamento entre o modelo de educação disruptiva e a tecnologia, estimulam as atividades práticas aliando a teoria e a prática com o seu modo eficaz de incentivar o engajamento dos alunos.

O novo modelo desperta a autonomia e o protagonismo dos estudantes, pois tem como objetivo incentivá-los na realização das atividades e no desenvolvimento de habilidades.

6. Elaboração de plano de aulas com tecnologia

Atualmente vivemos em constante processo de modernização em todas as áreas de nossa vida. As ferramentas e práticas educacionais vão ganhando novos aliados, profissionais da educação em todo o mundo trabalham por uma transformação cada vez mais efetiva investindo cada vez mais no processo de ensino e aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), vem nos mostrando sobre a real necessidade de trazer a tecnologia para dentro da realidade do ambiente escolar. Segundo a BNCC, os estudantes devem desenvolver ao longo da Educação Básica a competência para: Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.

Hoje em dia, a criança tem acesso a aparelhos tecnológicos e navegam em ambientes virtuais, desde a primeira infância, então quando chegam na escola, nada disso é novo para eles. O papel do professor dentro da escola, é orientar e incentivar esses alunos sobre a interação nesses espaços virtuais, trabalhando com um cunho pedagógico, mostrando a esses estudantes que a tecnologia tem muito a acrescentar à prática pedagógica.

A fim de incentivar os alunos a utilizarem as TIC's com um fim pedagógico, os professores podem criar grupos e comunidades nas redes sociais e fóruns de discussão com temáticas específicas relacionadas ao conteúdo que está sendo estudado.

A grande maioria dos materiais didáticos já possuem uma versão digital que pode ser utilizada como recurso pedagógico. Os professores, podem utilizar também em suas aulas, os portais de notícias online, ebooks, PDFs interativos, entre outros materiais digitais.

Vimos que a tecnologia está presente ao longo de todo o texto da BNCC, ela aparece na leitura, interpretação e produção dos novos gêneros digitais, como Blogs, Tweets, Mensagens instantâneas, Memes, GIFs, Vlogs, Fanfics, Entre vários outros.

A BNCC sugere que o trabalho com esses gêneros pode ser explorado em diferentes áreas do conhecimento, valorizando também o trabalho interdisciplinar.

Uma maneira simples de fazer com que os estudantes participem e interajam com os planos de aula das disciplinas é torná-los parte da construção do conhecimento, mobilizando-os para a criação de um blog para a turma estimulando assim a interação por meio dos **comentários**, organizando e deixando disponível para consulta um banco de textos e artigos com as produções dos próprios alunos e desenvolvendo projetos interdisciplinares, envolvendo toda comunidade escolar.

Existem diversas ferramentas disponíveis para criação de ambiente interativo com o aluno. É importante adicionar recursos tecnológicos ao plano de aula, o uso de materiais em diferentes formatos como apresentações em slides, vídeos, mapas mentais, entre outros, colaboram para chamar a atenção da turma.

Algumas ferramentas que apresentam essas funcionalidades são o YouTube para edição e compartilhamento de vídeos, o Google Slides e o Prezi para apresentação de slides e construção de mapas mentais, o Powtoon para

construção de vídeos e animações – em inglês, o Google Docs, que é uma ferramenta gratuita, que permite construir textos de maneira colaborativa, editando, adicionando comentários e enviando feedback em tempo real, entre outros.

O quadro a seguir vem mostrando algumas ideias sobre o que inserir e como utilizar componentes tecnológicos em planos de aula:

O que inserir em seu plano de aula...	... e como?
1. Interação em ambientes virtuais	<ul style="list-style-type: none">• Grupos e comunidades nas redes sociais;• Fóruns de discussão;• Ambiente virtual de aprendizagem;• Etc.
2. Textos em formato digital	<ul style="list-style-type: none">• Portais de notícia;• E-books;• PDFs interativos;• Etc.
3. Métodos colaborativos de produção de conteúdo	<ul style="list-style-type: none">• Blog/vlog;• Banco de textos e artigos;• Etc.
4. Apresentações em formatos multimídia	<ul style="list-style-type: none">• Vídeos;• Slides;• Mapas mentais;• Etc.
5. Diferentes formatos de avaliação	<ul style="list-style-type: none">• Avaliações online;• Atividades de fixação e reforço;• Simulados;• Etc.
6. Aplicativos e softwares educacionais	<ul style="list-style-type: none">• Jogos• Aplicativos educacionais;• Etc.

O desafio do professor atualmente, é pensar novas formas de utilização das TICs a favor da educação, procurando manter-se atualizado sobre as tendências em tecnologia educacional e trocando experiências com outros profissionais sobre novas práticas, soluções e ferramentas que estão surgindo a cada dia.

7. Conclusão

Precisamos ter em mente que, apesar dos notórios benefícios do uso da tecnologia na educação, sua implementação traz consigo inúmeros desafios sobre como se trabalhar de forma pedagógica e efetiva com essas tecnologias,

desenvolvendo habilidades cognitivas mais complexas, exigindo assim os estudantes colaborarem e interagirem na produção do seu próprio conhecimento.

As TICs conquistaram seu espaço nesse cenário educacional e estão cada vez mais sendo utilizadas pelo fato de auxiliarem no processo de interação entre professores, alunos e colegas nas salas de aula. Nota-se que as crianças de hoje em dia já nascem com essas novas tecnologias presentes em sua vida, o que ajuda também na assimilação rápida das vivências do cotidiano, por isso, o uso dessas tecnologias vem cada vez mais crescendo e simplificando.

Por meio do uso das TICs no ambiente educacional, os professores podem aproximar os conteúdos estudados em sala de aula com a vida cotidiana do aluno, tornando a escola um ambiente mais atraente com vários tipos de fontes de informação e comunicação na produção e no aprendizado dos alunos.

No cenário educacional, as TICs são recursos que precisam estar inseridos no cotidiano escolar como ferramenta de ensino e como instrumento de apoio às disciplinas, pois despertam o interesse nos alunos e estimulam o desenvolvimento tanto no processo de ensino, quanto no processo de aprendizagem.

É notório como as TICs multiplicaram as possibilidades de pesquisa e informação para os alunos, que abastecidos dessas novas ferramentas tornam a aprendizagem ativa e passam a protagonizar o processo de aprendizagem.

Precisamos estar cientes de que, o desenvolvimento das novas tecnologias não diminuiu o papel dos professores, e isso tem sido preocupação por parte de alguns, com a inserção das TICs em suas aulas, esses educadores devem ensinar os alunos a avaliarem e gerirem a informação e sendo assim, os docentes passam a ser além de organizadores do saber, também fornecedores de meios e recursos de aprendizagem e provocadores do diálogo, da reflexão e da participação crítica desses alunos.

Temos que ter a consciência de que quando as TICs são integradas corretamente ao contexto pedagógico, os alunos se tornam mais motivados e

engajados. Além disso, as TICs colaboram com a gestão educacional para melhorar a qualidade do ensino.

Contudo, não basta somente implementar a tecnologia em sala de aula, é preciso preparar a instituição de ensino para o uso dessas ferramentas digitais, é fundamental que toda a equipe escolar esteja aberta e seja flexível para receber as novas tecnologias. Além disso, é fundamental que as instituições de ensino, invistam na capacitação de toda equipe escolar sobre a correta utilização dessas ferramentas tecnológicas para fins educacionais, para assim, os docentes conseguirem manter o aluno envolvido nos trabalhos desenvolvidos, evitando distrações contribuindo de forma eficaz para a aprendizagem.

A equipe escolar deve elaborar critérios para a utilização das ferramentas tecnológicas e para as atividades avaliativas.

Nesse contexto, a fim de identificar como alguns professores de escolas públicas e particulares do Município de Conceição do Araguaia – PA utilizam as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino aprendizagem é que a presente pesquisa foi desenvolvida.

8. Referências

- BACICH, Lilian. Ensino híbrido: esclarecendo conceitos. **Inovação na educação**. São Paulo, 13 de setembro de 2020. Disponível em: <https://lilianbacich.com/2020/09/13/ensino-hibrido-esclarecendo-o-conceito/>
- CROCHIK, José Leon. **O computador no ensino e a limitação da consciência**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.
- FLEURY, A. C. C. *Organização do trabalho industrial: um confronto entre teoria e realidade*. São Paulo, 1978. Tese (Doutorado), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 8. ed. Campinas: Papirus, 2011.

- KRUGLIANSKAS, I. *Tornando a pequena e média empresa competitiva* São Paulo : Instituto de Estudos Gerenciais e Editora, 1996.

- LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologiacientífica*. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1991. • LONGO, W. P. **Tecnologia e soberania nacional** São Paulo : Ed. Nobel, 1984.

- MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados*. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1999.

- MORAN, J.M; MASETTO, M.T.; BEHRENS, M.A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 19.ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2012.

- PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Departamento de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Matemática**. Curitiba: SEED/DEB, 2008.

- PINTO, Álvaro Vieira. **O conceito de tecnologia**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, 1v.

- REIS , Simone Rocha, SANTOS, Felipe Alan Souza, TAVARES, Jorge Alberto Vieira . **O Uso das TICs em Sala de Aula: Uma Reflexão Sobre o seu Uso no Colégio Vinícios de Moraes / São Cristóvão/** Edição Internacional, 2012, Educação e Comunicação.

- SAMPAIO, Marisa Narcizo e LEITE, Lígia Silva. **Alfabetização Tecnológica do Professor**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

- STEENSMA, H. K. Acquiring technological competencies through inter organizational collaboration: an organizational learning perspective. *Journal of Engineering and Technology Management*, v. 12, p. 267-86, 1996.

• TERUYA, Teresa Kazuko. **Trabalho e educação na era midiática**: um estudo sobre o mundo do trabalho na era da mídia e seus reflexos na educação. Maringá, PR: Eduem, 2006.

¹tamirez.muniz@mail.uft.edu.br. Graduada em Educação Física. Mestranda em Educação – UFT.

²damiao@uft.edu.br Pós-Doc. professor associado Pedagogia. Docente PPGE/UFT e PGEDA/UFPA/UFT, Coordenador do PPPGE/UFT. Sócio Anped GT12 – Currículo, ABdC, ABETH. Líder Grupo CNPq Gepce/Minorias <http://lattes.cnpq.br/9799856875780031> <https://orcid.org/0000-0002-5788-7517>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil